

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 693 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda ESG tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlari	684
Isayev Kobiljon Abdulkodirovich	

INKLYUZIYALASHUV SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINING ILMIY- NAZARIY JIHATLARI

Isayev Kobiljon Abdukodirovich

“Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrasida dotsenti
ORCID-0000-0002-4128-6354

Annotatsiya: Mazkur maqolada ko'zi ojiz shaxslarning sanoat korxonalaridagi ishtiroki va ularning faoliyati ilmiy-nazariy jihatdan o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash, mehnat bozorida integratsiya jarayonlari va sanoat korxonalarining bunday guruh uchun yaratayotgan imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va mahalliy sharoitda qo'llanishi mumkin bo'lgan mexanizmlar ham tahlil qilinadi. Maqola ko'zi ojizlar mehnatining samaradorligini oshirish va ularning jamiyatdagi iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv biznes modeli, sanoat, korxonasi, sanoat korxonasi, bandlik darajasi, tadqiqot, triada modeli, iste'mol xarajatlari.

Abstract: This article provides a theoretical and methodological study of the participation of visually impaired people in industrial enterprises. This study examines the employment of persons with disabilities, the processes of integration into the labor market, and the opportunities that industrial enterprises create for this group. At the same time, international experience and mechanisms that can be applied in local conditions are analyzed. The article offers recommendations aimed at increasing the efficiency of the work of the visually impaired and supporting their economic activity in society.

Key words: Inclusive business model, industry, enterprise, industrial enterprise, employment level, research, triad model, consumer spending.

Аннотация: В статье с научно-теоретической точки зрения изучается участие незрячих людей в промышленных предприятиях и их деятельность. В исследовании рассматриваются вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, процессы интеграции на рынок труда и возможности, которые промышленные предприятия создают для этой группы. При этом анализируется международный опыт и механизмы, которые можно применить в местных условиях. В статье даны рекомендации, направленные на повышение эффективности труда незрячих и поддержку их экономической активности в обществе.

Ключевые слова: Инклюзивная бизнес-модель, отрасль, предприятие, промышленное предприятие, уровень занятости, исследования, триадная модель, потребительские расходы.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotidagi innovatsion rivojlanish va global o'zgarishlarga mamlakatlar iqtisodiyotining moslashib borishi uzoq muddatli barqaror o'sishni ta'minlash asosida aholining turmush faravonligini oshirishga qaratilgan ustuvor ijtimoiy maqsadlar bilan bevosita bog'liqdir. Barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikning moddiy asosi bo'lgan ishlab chiqarishni rivojlantirishda aksariyat mamlakatlarda sanoat tarmog'i yetakchi o'rinni egallaydi.

Rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida sanoat tarmog'i muhim o'rin egallab kelmoqda. Sanoatning rivojlanishdagi ulkan iqtisodiy, investitsion, innovatsion, ijtimoiy, moliyaviy, texnologik, texnik, energetik imkoniyatlari ishlab chiqarish, bandlik, samaradorlikni oshirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy dolzarb masalalarni hal etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'zi ojiz insonlarning ish bilan bandligini ta'minlash, axborot kommunikatsion texnologiyalari ko'nikmalarini shakllantirish, jamiyatdagi mavqeni oshirish va ularni ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga moslashtirish kabi masalalar xorijlik iqtisodchi-olimlar tomonidan Bell E.C., Bates-Harris C., Klaus R, Shiri A., Kyle R., Richard L., Jacob W., Brown T.A., Moore M.T. chuqur o'rganilgan¹.

Yaqin xorijlik olimlardan Fedoseyeva V.A., Noviskiy N.I., Gornostay L.Ch., Goryushkin A.A., Begentayev M.M., Kalendareva S.G., Smirnykh S.N., Andreyeva Ye.I., Gorshkova I.D., Kovalevskaya A.S., Rojdestvenskaya N.V., Boguslavskaya S.B., Bobrova O.S. kabilarning ilmiy ishlarida korxonalar iqtisodiyoti va uning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ta'minlash, shu jumladan, bandlikni oshirish va unda imkoniyati cheklanganlarni, xususan, ko'zi ojiz insonlarni jalb etish bilan bog'liq masalalar tadqiq etilgan².

O'zbekistonda sanoat korxonalarini faoliyati va ular samaradorligini nazariy-uslubiy masalalari, tasnifiy jihatlari, rivojlanish asoslari va muammolari, shuningdek, ularning nogironlar, jumladan, ko'zi ojizlar bandligini ta'minlashdagi ishtirokiga oid ayrim masalalari o'zbek iqtisodchi-olimlar Mustafakulov Sh., Xotamov I., Isakov M., Abduvaliyev A., Jiyanov U., Raximberdiyev O.F., Egamberdiyeva M.Sh., Ulashev I.O., Atamuradov Sh.A., Muratov R.S., Djalalova I.A., Oripov S.Sh., Xolmatov N.B., Imomova N.A.³, larning ilmiy tadqiqotlarida muayyan darajada yoritilgan.

Biroq, global taraqqiyot va o'zgarishlar davrida xalqaro integratsiya va jamiyat ijtimoiy farovonlikni ta'minlash yo'lidagi hamkorliklar tarkibida nogironlar, xususan, ko'zi ojiz insonlarning bandligi va iqtisodiy faolligini oshirish borasidagi ilmiy-tadqiqotlar, munosabatlar va yutuqlarning ortib borayotganligi sharoitida O'zbekistonning ushbu yo'nalishdagi amalga oshirayotgan islohotlariga yangicha mazmun olib kirish, jumladan, sharoitida ko'zi ojizlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini, xususiyl tadbirkorlik faoliyatini faol tashkil etish, ularning iqtisodiyotdagi rolini oshirish, milliy va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash hamda samaradorligini baholash va oshirish bilan bog'liq masalalar yechimini topish sohadagi eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Zero, ushbu maqsadga erishishda, avvalom bor, ilmiy-tadqiqotlar olib borish tizimini shakllantirish muhim ahamiyat etmoqda. Binobarin, O'zbekistonning o'tgan istiqbol yillari davomida aynan ko'zi ojiz insonlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirishda doir alohida, tizimli va keng ko'lamlil ilmiy-tadqiqot ishlarining olib borilmaganligi bu borada o'z yechimini kutib turgan muammolar hali talaygina ekanligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli tahlil va yondashuv, nazariy mushohada, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, induksiya, deduksiya, statistik guruhlashtirish va umumlashtirish, ekspert baholash va prognozlashtirish, o'zaro va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

1 Bell, E.C. (2020). Competitive employment for consumers who are legally blind: A 10-year retrospective study. *Journal of Rehabilitation Research & Development*, 47(2), 109-116.; Bates-Harris, C. (2017). Segregated and exploited: The failure of the disability service system to provide quality work. *Journal of Vocational Rehabilitation*, 36(1), 39-64.; Klaus Rohrschneider 2016, Blindness in Germany - comparison between retrospective data and predictions for the future. *Der Ophthalmologe* 109(4):369-76.; Shiri Azenkot, Kyle Rector, Richard Ladner, and Jacob Wobbrock. 2012. PassChords: Secure Multi-touch Authentication for Blind People. In Proceedings of the 14th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '12), 159-166.; Brown, T. A., & Moore, M. T. (2012) Confirmatory factor analysis. In R. H. Hoyle (Ed.), *Handbook of structural equation modeling*. New York: Guilford Press. Pp. 361-379.

2 Федосеева В.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2018. – 170 с.; Новицкий Н.И., Горноста́й Л.Ч., Горюшкин А.А. Организация, планирование и управление производством. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.; Бегентаев М.М. Экономика промышленности. Учебное пособие. – Павлодар: Кереку, 2008 – 137 с.; Календарева С.Г. Организация производства на промышленном предприятии. Учебное пособие. – Т.: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, 2004. – 144 с.; Смирных С.Н. Социально-экономическая эффективность деятельности предприятий государственного сектора экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет, 2007. – 22 с.; Андреева Е.И., Горшкова И.Д., Ковалевская А.С. Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ. – М.: Проспект, 2014 – 72 с.; Рождественская Н.В., Богуславская С.Б., Боброва О.С. Оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального предпринимательства и гражданских инициатив. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2016. – 168 с.;

3 Mustafakulov Sh.I., Isayev Q. Inklyuziv iqtisodiyot: zarurat, tendensiya va istiqbol. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2022 yil 22 dekabr, №260 (8322). – 5-bet.; Xotamov I., Mustafakulov Sh., Isakov M., Abduvaliyev A. Korxonalar iqtisodiyoti va innovatsiyalarni boshqarish. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 483 -b; Jiyanov U. Turizm sarmadorlik mezonlari va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari. // Jurnal "Society and innovations", Special Issue – 01 (2022) / ISSN 2181-1415. – 258-267 b.; Mustafakulov Sh.I., Raximberdiyev O.F., Egamberdiyeva M.Sh. Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati. – T.: Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. – 489 b.; Ulashev I.O., Atamuradov Sh.A. Korxonalar iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. – T.: Tafakkur Bo'stoni, 2013. – 232 b.; Muratov R.S., Djalalova I.A., Oripov S.Sh. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. – T.: Fan va texnologiyalar, 2014. – 424 b.; Xolmatov N.B., Imomova N.A. Makro va mikro iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. – T.: Tafakkur avlodi, 2020. – 268 b.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqori raqobat, tezkor o'zgarishlar sharoitida sanoatning iqtisodiy o'sishni ta'minlashda yuqori qo'shilgan qiymatni hosil qilishdagi o'rni va yetakchiligi sababli tarmoqda tadbirkorlik va xususiy biznesni rivojlantirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni jadal sur'atlarda bartaraf etish, xususan, jamiyatda har bir insonning teng sharoitda yashash, ta'lim olish va mehnat qilishi orqali ijtimoiy farovonlikka erishishini ta'minlash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Jamiyatda jismoniy, iqtisodiy va boshqa jihatlardan turli imkoniyatga ega insonlarning mavjudligidan kelib chiqib, ular o'rtasidagi tafovutlarning global iqtisodiyot va ijtimoiy hayotdagi tendensiyalar oqibatida ortib ketishiga yo'l qo'ymaslik, aksincha, bartaraf etish yo'lida davlatlarning insonlarning teng huquq, sharoit va erkinlikda yashashini ta'minlash bo'yicha xalqaro birdamlik va hamkorlik harakatlarini yanada kuchaytirish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Xususan, integratsion jarayonlarning turli shakllarda jadallashib borishi mamlakatlar aholisi turmush darajasini jahon andozalariga uyg'un ravishda rivojlantirishni, jumladan, imkoniyati cheklangan insonlarning cheksiz salohiyatidan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotning inklyuzivligini ta'minlash, ya'ni iqtisodiyot tarmoqlarida imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy adolat tamoyillari asosida faoliyat olib borishlarini yo'lga qo'yish mamlakatda kambag'allik darajasining qisqarishi, aholi o'rtasidagi ijtimoiy tafovutlarning qisqarishi hamda ijtimoiy farovonlik indekslarining barqarorlashishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xususan Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, AQSH kabi rivojlangan mamlakatlarda imkoniyati cheklangan shaxslarning inson kapitali sifatida iqtisodiyotdagi band qismi, ularning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga qaraganda ko'pchilikni tashkil etadi.

O'zbekistonda inklyuziv iqtisodiyotni shakllantirishda asosiy o'rinni egallovchi kichik biznesning rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa-da, hali ham iqtisodiyotda uning ulushi dunyoning rivojlangan mamlakatlari darajasidan orqada bo'lib, bu sohada yechimini kutayotgan tashkiliy, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy muammolar mavjuddir. Ushbu muammolar yechimiga nogironligi bo'lgan shaxslar imkoniyatlaridan, xususan, o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, jamoat birlashmalari va tadbirkorlik subyektlarining aholining ijtimoiy zaif qatlamini, jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat faoliyatiga jalb etish imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotganligi ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda⁴.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning bandligi dunyoning ko'pgina davlatlarida xizmat ko'rsatish sohasi va sanoat tarmog'ida ta'minlanganligi, shuningdek, mavjud statistikalar ham O'zbekistonda mazkur sohalarida yuqori bandlikka egaligini tasdiqlashiga asosan mamlakatimizda imkoniyati cheklangan shaxslar, jumladan ko'zi ojiz insonlarni tadbirkorlikka yo'naltirish va ular ishtirokidagi sanoat korxonalari faoliyatini samaradorligini oshirishga erishish barqaror ijtimoiy rivojlanishning asosiy poydevorlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 314 million ko'rish qobiliyati zaif kishilar mavjud. Ularning 45 millioni ko'zi ojizlardir va aksariyati kambag'allikda umr kechiradi⁵.

O'zbekistonda 2019-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, 66915 nafar ko'zi ojiz nogironlar istiqomat qiladi, ularning 45315 nafari yoki qariyb 68 foizi 18-60 yoshdagi insonlardir (1-ilova). 2-ilova ma'lumotlari tasdiqlashicha, 2022-yil 1-iyun holatiga 77954 nafar ko'zi ojiz insonlar mavjud, shulardan 63,6 foizi qishloq hududlarida yashaydi, 56,4 foizi erkaklardan iborat 32,8 foizi pensiya yoshidagi fuqarolar, 54,6 foizidan ko'prog'i qonuniy mehnat qilish yoshidagi insonlar hisoblanadi. Biroq, ayni vaqtda respublikamizda ko'zi ojiz insonlarning 2,1 foizgina qismi mehnat faoliyati bilan banddir. Bu esa mehnat qilish yoshidagi ko'zi ojiz insonlarning har 26 tasidan 1 tasigina amalda daromadli mehnat faoliyati bilan band ekanligini ko'rsatadi. Bu esa ularning aksariyati davlat tomonidan ajratiladigan pensiya bog'liq holda yashashga bog'lanib qolganligini, ushbu holat esa ijtimoiy farovonlik minimumlaridan ancha past ekanligini ko'rsatadi.

Lekin, 2022-yilda oshirilgan ishlar natijasida mamlakatimizda kambag'allik darajasini 17 foizdan 14 foizga tushirishga erishildi⁶. Ammo, umumiy ijtimoiy holat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 175-son⁷ Farmonida belgilangan ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish hamda imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash singari ustuvor vazifalar doirasida O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari (Farmonga 2-ilova)da kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy yordam dasturi bilan qamrab olish darajasini 58,8 foizdan 2030-yilga borib 98,1 foizga yetkazish, kambag'allik darajasini (kambag'allik chegarasidan (2022 yildan boshlab minimal iste'mol xarajatlari miqdori bilan belgilanadigan) past

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 11 iyundagi "Aholining ijtimoiy zaif qatlami bandligini ta'minlashni rag'batlantirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3782-sonli Qarori.

5 Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy veb sahifasidan olindi. Manba: <https://www.who.int/data/global-health-estimates>

6 O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy veb sahifasidan olindi. Manba: <https://uza.uz/uz>

7 <https://lex.uz/docs/-6130265>

darajada yashovchi aholi ulushi) 2022 yildagi 17 foizdan 2030 yilga borib 5 foizga tushirish, davlat byudjeti xarajatlari tarkibida ijtimoiy himoya bo'yicha xarajatlar ulushini 6,0 foizdan 7,0 foizga, nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilgan reabilitatsiya xizmatlari ulushini 16,9 foizdan 20,9 foizga, aholining mehnat bozorida ko'rsatiladigan xizmatlar bilan qamrab olinganlik darajasini 64,2 foizdan 70,0 foizga oshirish maqsadlari tasdiqlangan.

Mazkur Strategik maqsadlar ijrosi doirasida 2022-yilda "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"ga 2,3 million oila kiritilgan bo'lib, 2,2 million kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi hamda 74,8 ming kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam sifatida jami 11,4 trln. so'm mablag'lar to'lab berilgan, shuningdek, 23 ta "Ishga marhamat" monomarkazi, 489 ta mahalla kasb-hunarga o'qitish maskanlarida 140 mingdan ortiq ishsizlar kasb-hunarga o'qitilib, imkoniyati cheklangan shaxslar bandligini ta'minlash maqsadida alohida Milliy dastur ishlab chiqilgan holda, 15 ming nogironligi bo'lgan fuqarolarning bandligiga ko'maklashildi⁸. Biroq, ushbu choralar ahamiyatli bo'lsa-da, aslida bugungi global o'zgarishlar va chuqur integratsion jarayonlar mamlakatimizda ko'zi ojiz insonlar biznes faoliyatiga oid inklyuziv iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish lozimligini taqozo etadi. Mazkur jarayon, bir tomondan, ko'zi ojiz insonlar ijtimoiy turmush darajasining yaxshilanishiga, ikkinchi tomondan, ularning iqtisodiyotdagi boqimandalik rolini noyob va bebaho inson kapitali sohibi sifatida o'zgarishiga sabab bo'ladi. Mazkur jarayonda ko'zi ojiz insonlar mehnat faoliyatiga ixtisoslashgan sanoat korxonalarini muhim o'rin egallashi maqsadga muvofiqdir.

Ko'zi ojizlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini faoliyatini o'rganish asnosida "sanoat", "korxonasi", "sanoat korxonasi" tushunchalarining iqtisodiy mazmunini tadqiq etishni muhim, deb hisoblab, Vatanimiz va xorijlik iqtisodchi-olimlarning turli iqtisodiy adabiyotlarini tahlil qilib chiqqan holda, yuqorida nomlari keltirilgan atamalarining iqtisodiy mazmunini o'rgandik va quyidagi mualliflik xulosalari sifatidagi ta'riflarni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik:

Sanoat – milliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish vositalari va iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish, shuningdek, tabiiy resurslarni qazib olish va ularni keyinchalik qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi muhim va yetakchi tarmog'i.

Korxonasi – davlat va jamiyat ehtiyojlarini qondirish va foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqaradigan, ishlarni bajaradigan va xizmatlar ko'rsatish uchun amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan va faoliyat ko'rsatuvchi mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt.

Sanoat korxonasi – ishlab chiqarish usullarini (mehnat, kapital, tabiiy resurslar, tadbirkorlik, intellektual boylik va axborotlar) xo'jalik yuritish va foyda olish maqsadida birlashtirgan, o'z va jalb etilgan resurslaridan o'z ixtiyori bilan ishlatish huquqiga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt.

Olib borilgan tadqiqotlar sanoat korxonalarini faoliyati xususiyatlariga ko'ra quyidagicha tasniflash imkonini berdi:

1-jadval. Sanoat korxonalarining faoliyati xususiyatlariga ko'ra tasnifi⁹.

№	Faoliyat xususiyatiga ko'ra yo'nalishlari	Faoliyat turlari
1	Tayyor mahsulot ishlab chiqarish maqsadlariga ko'ra:	ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi; xalq iste'mol tovarlarini ishlab chiqaruvchi.
2	Iste'mol qilinadigan xom ashyolarning xususiyatlariga ko'ra:	qazib oluvchi; qayta ishlovchi.
3	Yil davomidagi ish vaqtiga ko'ra:	mavsumiy faoliyat olib boruvchi; doimiy (yillik) faoliyat olib boruvchi.
4	Korxonasi hajmi (ko'lami)ga ko'ra ¹⁰ :	yirik korxonasi; o'rta korxonasi; kichik korxonasi; mikrofirma.
5	Texnologik umumiylik asosiga ko'ra:	uzluksiz va diskret ishlab chiqarish jarayoni bilan ajralib turuvchi korxonasi; mexanik yoki kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlarining ustunligi bilan ajralib turuvchi korxonasi.

8 O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy veb sahifasidan olindi. Manba: <https://uza.uz/uz>

9 Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan..

10 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10 fevraldagi "Tadbirkorlik sub'yektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmoni.

6	Faoliyat yo'nalishlariga ko'ra:	oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi; tekstil mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi; qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi; ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi; yoqilg'i-energetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi; qazilma boyliklar qazib oluvchi; transport vositalarini ishlab chiqaruvchi; maishiy texnika vositalarini ishlab chiqaruvchi va boshqalar.
7	Bir turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va ko'lamiga ko'ra:	ixtisoslashtirilgan korxonalar; ko'p tarmoqli korxonalar; kombinatsiyalangan korxonalar.
8	Dominant ishlab chiqarish omili asosiga ko'ra:	mehnat sig'imli korxonalar; moddiy sig'imli korxonalar; ilmtalab korxonalar; energiya sig'imli korxonalar; fond sig'imli korxonalar; kapital sig'imli korxonalar.
9	Mulk shakliga ko'ra:	davlat korxonasi; xususiy korxonalar; aralash mulk shaklidagi korxonalar.

Mazkur tasniflar asosida faoliyatini tashkil etuvchi va amalga oshiruvchi sanoat korxonalarini bugungi bozor sharoitida quyidagi talablarga asoslangan bo'lishi lozim:

1. Bozor va uning rivojlanish istiqbollari har tomonlama o'rganish orqali xaridorlarning tovar va xizmatlarga bo'lgan mavjud va potensial talabini aniqlash.
2. Mahsulotlarning yangi konstruksiyalari va modellarini yaratish bo'yicha ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish.
3. Iste'molchi ehtiyojlarini qondirish uchun tegishli tovarlar ishlab chiqarish.
4. Ishlab chiqarish va moliyalashtirishni muvofiqlashtirish, prognozlash va dasturlash.
5. Mahsulotlarni sotish va tarqatish tizimini tashkil etish va takomillashtirish.
6. Korxonaning barcha faoliyatini, shu jumladan, ishlab chiqarish, qadoqlash, marketing, reklama, texnik xizmat ko'rsatish va shu kabilarni boshqarish.

Ko'zi ojizlar ishtirokidagi sanoat korxonalarining yuqoridagi talablarga asosida faoliyat ko'rsatishini ta'minlash esa bugungi kunda mazkur sohani rivojlantirish yo'nalishidagi eng dolzarb vazifalardan bo'lib qolmoqda. Chunki, ko'zi ojizlar ishtirokidagi sanoat korxonalarining turlari, soni, ishlab chiqarishga ixtisoslashuv ko'lamining kamligi bilan raqobatli rivojlanish davrida jiddiy muammolarga duch kelmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda ko'zi ojizlar ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalarini soni 76 tani tashkil qiladi. Ushbu korxonalar ko'rish bo'yicha nogironlarining ixtiyoriy a'zoliciga asoslangan nodavlat notijorat tashkiloti – O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyatiga bo'ysunadi. U ko'zi ojizlarning huquq va manfaatlarini himoyalash, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, rehabilitatsiya qilish, ijtimoiy integratsiyalash, teng huquqliligini hamda teng hayot imkoniyatlarini ta'minlashga ko'maklashish uchun respublika miqyosidagi jamoat birlashmasi tashkiliy-huquqiy shaklida tuzilgan. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati tasarrufidagi kichik korxonalarda 1600 dan ziyod ko'zi ojiz insonlar mehnat qiladi. Ushbu ko'rsatkich moslashtirilgan sharoitlarda band bo'lishi mumkin bo'lgan ko'zi ojizlarning 2,1% dan ortiqrog'ini tashkil qiladi. Ularning aksariyatini ijtimoiy ahvoli davlat himoyasiga muhtoj hisoblanadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu yuqorida sanab o'tilgan 76 ta korxonaning aksariyati davlat korxonalaridir, va o'z-o'zidan ushbu ish o'rinlari davlat tomonidan ajratilgan o'rinlardir.

Mazkur holatlar ko'zi ojiz insonlarning o'z qiziqishlari va shaxsiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan kelib chiqib emas, balki, ajratilgan mehnat vakansiyalariga qarab ishga qabul qilinishlarini taqozo etadi. Bugun xorij tajribalari ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi insonlarning salohiyatidan iqtisodiyotning turli sohalarida samarali foydalanish imkoniyatlarini hamda shu asnoda ularning ijtimoiy turmush darajasi farovonlashib borayotganligini ko'rsatib bermoqda.

Ko'zi ojiz insonlarning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi ishtirokini quyidagi omillar orqali izohlash mumkin:

- ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi insonlarda kuchli sezuvchanlik va xotiraning yaxshi rivojlanganligi ularning ishlab chiqarish jarayonlarida inson kapitali sifatidagi faol ishtirokini ta'minlab beradi;
- ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi insonlar muammolarni hal etish va kreativ fikrlashga moyil bo'ladilar, chunki, ular o'zlarining nogironlikka oid muammolarini yechish va inklyuziv muhitga moslashish jarayonlarida ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga nisbatan ijodiy hamda eng muhimi, pozitiv yondashadilar, muammolarga moslashuvchanlik va ijodiy yondashuv bugungi kunda talab yuqori bo'lgan korporativ fazilat hisoblanadi;

- olib borilgan tadqiqotlar ko'zi ojiz insonlarning boshqa insonlarga nisbatan o'z ishlarini kamdan-kam holatlarda tashlab ketishlari mumkinligini ko'rsatadi. Ko'zi ojiz insonlar kompaniyalarga sodiqlik falsafasining barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Imkoniyati cheklangan insonlarning ishlab chiqarishga integratsiyasida iqtisodiy savodxonlik va texnik moslashuvchanlik muhim rol o'ynaydi. Mazkur masalani hal qilishda normativ-huquqiy va institutsional dastaklar orqali imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga moslashishi, ta'lim olishi, kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishi davlat, nodavlat tashkilotlar va xususiy sektorlarning uyg'un munosabatlariga bog'liq bo'ladi.

Triada modelida imkoniyati cheklangan shaxslar kasaba uyushmalarining faollashuvi doirasida inklyuziv ta'lim olish va kasbga yo'naltirish tajribalarini o'zlashtirib boradi, ushbu jarayonda kasaba uyushmasi mablag' va ijtimoiy aloqalar zanjirini ta'minlaydi. Imkoniyati cheklangan shaxslarning esa jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida namoyon bo'lishi inklyuziv ta'lim platformasi orqali amalga oshiriladi.

Ko'zi ojiz insonlarga xos bo'lgan kasbiy, psixologik, ruhiy va insoniy fazilatlar hamda hislatlar ular ishtirokidagi korxonalarni rivojlantirish, aslida, istiqbolli va ishonchli ekanligini ko'rsatadi.

Bugungi kundagi dunyo miqyosida ko'zi ojiz va imkoniyati cheklangan insonlar bandligini, ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish bilan bog'liq harakat va munosabatlarning rivojlanib borayotganligi mazkur sohada eng dolzarb global tendensiyalardan biri sifatida qaralayotgan ish joyidagi inklyuzivlik va xilma-xillikni oshirishga yangicha yondashuvlarni olib kirish, mazkur jarayonni davlat darajasida hal etishga bo'lgan e'tiborni kuchaytirmoqda. "Inklyuziv biznes" tushunchasi 21-asr boshlarida paydo bo'ldi, inklyuziv biznes tadbirkorlikning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u kam ta'minlangan va imkoniyati cheklangan aholi qatlamini ishbilarmonlikka jalb etish orqali ularning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Inklyuziv biznes modeli – iqtisodiy jihatdan foydali biznes sxemasi bo'lib, u iste'molchilar, xaridorlar, ishchilar, ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar sifatida qo'shilgan qiymat zanjirining barcha bosqichlarida kam ta'minlangan qatlamlarni o'z ichiga oladi va uning barcha ishtirokchilari uchun o'zaro manfaatli rivojlanishni ta'minlaydi.

"Inklyuziv biznes modeli" atamasi ham 2000-yillarning o'rtalarida ilmiy ishlarda keng qo'llanila boshlandi va (BMT) Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi: "Inklyuziv bozorlarni rivojlantirish tashabbusi" tomonidan 2008 yilda rasmiylashtirildi. Ushbu hisobotda butun dunyo bo'ylab 50 dan ortiq aniq holatlar tahlil qilindi, tizimlashtirilgan va rasmiylashtirilgan amaliy tajribalar inklyuziv biznes modelining ta'rifi va tavsifi uchun asos bo'ldi.

Natijada kambag'allar bilan biznes yuritishda eng keng tarqalgan to'siqlarni bartaraf etishda muvaffaqiyatli qo'llanilgan to'rtta biznes strategiyasi aniqlandi:

- tovarlar va xizmatlarni moslashtirish;
- mavjud cheklovlarni bartaraf etish uchun infratuzilma va kadrlar tayyorlashga investitsiyalar;
- biznes tuzilmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va davlat organlari o'rtasidagi hamfikrlar bilan hamkorlik qilish;
- siyosatni ishlab chiqish bo'yicha hukumat bilan muloqotni yo'lga qo'yish¹¹.

Yuqoridagi tahlillar asosida “Inklyuziv bozorlarni rivojlantirish tashabbusi” doimiy ishchi guruhi inklyuziv biznes modelini amaliy rivojlantirishga yordam beruvchi vositalarni ishlab chiqdi. Hozirgi kunda kompaniyalar yanada faol, innovatsion va oʻzgarishlarga moslashish yoʻllarini izlashmoqda va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun potentsialni aholining kam daromadli qatlami orasida izlamoqda. Bu esa hozirda mutaxassislarining qiziqishini orttirib yuborayotgan “Inklyuziv biznes” hamda xalqaro tashkilotlar va xususiy sektorning oʻzaro manfaatdorligi asosida “Inklyuziv biznes” konsepsiyasi tushunchalarini paydo boʻlishiga olib keldi. Inklyuziv biznes modellari biznesdagi boshqaruvni tizimli va noyob usullarini taqdim etadi.

Rasmiylashtirilgan va global miqyosda qoʻllab-quvvatlanadigan konsepsiya shaklidagi inklyuziv biznes-modeli birinchi marta 2008-yil 1-iyulda BMTning “Hamma uchun qiymat yaratish: kambagʻallar bilan biznes yuritish strategiyalari” hisobotida taqdim etilgan edi.

Inklyuziv biznes biznes yuritishning oʻziga xos usuli boʻlib, unda barcha ishtirokchilar foyda keltiradi. Kompaniyalar uchun inklyuziv biznes modeli – bu oʻsish va raqobatdosh ustunlikka ega boʻlish uchun muhim imkoniyatidir. Davlatlar uchun inklyuziv biznes umumiy ijtimoiy-iqtisodiy oʻsish va rivojlanishga samarali yondashuvni oʻzida mujassam etadi. Va nihoyat, aholi uchun inklyuziv biznes yaxshi hayot, ijtimoiy inklyuzivlik, bandlik va barqaror turmush manbaidir.

Inklyuziv biznes himoyaga muhtoj boʻlgan aholini mahsulot ishlab chiqarish zanjiriga isteʼmolchilar, ishlab chiqaruvchilar yoki mahsulotni yetkazib beruvchilar sifatida jalb etishga asoslangan biznes modelidir. Inklyuziv biznes modeli asosida faoliyat yurituvchi korxonalar aholi uchun ish topish imkoniyatlarini yaratib, oʻzlari ham bundan foyda orttirishga harakat qiladi.

Ilk bora Barqaror rivojlanish boʻyicha Butunjahon ishbilarmonlar kengashi (World Business Council for Sustainable Development) tomonidan birinchi marta kiritilgan “inklyuziv biznes” atamasi pirovardida kambagʻallikni kamaytirish va tijorat qiymatini saqlab qolgan holda odamlar uchun qiymat yaratish uchun ishlaydigan korxonalarni anglatadi. Uning notijorat va xayriya tashkilotlaridan farqi shundaki, inklyuziv biznesda kompaniyalar ham foyda koʻradi. Shunga koʻra, inklyuziv biznes oddiy xayriyadan tashqariga chiqadi va ijtimoiy muammolarning barqaror yechimlarini yaratadi, tovar va xizmatlarni yanada qulayroq qiladi, koʻpaytiradi, turmush darajasini oshiradi, kam taʼminlangan odamlar uchun imkoniyatlar yaratadi va shu bilan birga undan oʻzining moliyaviy manfaati va foydasini oladi.

Inklyuziv biznes tushunchasini yana batafsilroq muhokama qilganda, savol tugʻiladi: oddiy biznesni inklyuziv qilish uchun nima talab qilinadi? Javoblardan biri imkoniyati cheklangan aholini qiymat zanjiriga kiritishdir. Shunday qilib, kam taʼminlangan aholi kompaniyaning bir qismi boʻlish imkoniyatiga ega boʻlgan holda turli kasbdagi xodimlar, jumladan, xom ashyo yetkazib beruvchilar, distribyutorlar, chakana sotuvchilar, xizmat koʻrsatuvchi provayderlar, maslahatchilar, tahlilchilar, marketologlar, dasturchilar va boshqa xizmat koʻrsatuvchilar lavozimida ish faoliyatini olib borishlari mumkin. Inklyuziv biznesni yaratishning yana bir varianti bevosita muhtoj odamlar uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarishni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, kompaniyalar imkoniyati cheklangan va kam taʼminlangan odamlarni suv, kanalizatsiya, uy-joy va sogʻliqni saqlash kabi asosiy materiallar va birlamchi ehtiyojlar bilan taʼminlashga eʼtibor qaratishlari mumkin.

Shu oʻrinda, tabiiy ravishda, iqtisodiy faoliyat va muomalada keng qoʻllanilayotgan inklyuziv biznesning asosiy mazmuni va xususiyatlari nimalardan iborat, degan savol tugʻiladi. Inklyuziv biznes bugungi iqtisodiy til va muomalada keng qoʻllanilayotgan atamalardan hisoblanadi va ahamiyati jihatidan kundalik hayotimizga tobora keng kirib kelmoqda.

Sodda tilda tushuntirilganida inklyuziv biznes jamiyatda obyektiv va subyektiv sabablarga koʻra, mavjud holatga koʻra imkoniyati turli xususiyatga asosan cheklangan insonlarning biznes faoliyatiga jalb qilinishi jarayonini ifodalaydi¹².

Umuman olganda, inklyuziv biznes – bu kam daromadli insonlar (jamoalar)ga foyda keltiradigan barqaror biznes. Bu biznes tashabbusi boʻlib, oʻzining tijorat xususiyatini saqlab qolgan holda, kam taʼminlangan jamoalarni oʻz qiymat zanjiriga bogʻlab (qoʻshib), mamlakatda qashshoqlikni kamaytirishga hissa qoʻshadi. Sodda qilib aytganda, inklyuziv biznes – ishlab chiqaruvchi yoki isteʼmolchi boʻlishidan qatʼiy nazar, kam taʼminlanganlarni biznes jarayoniga samarali jalb qilishdir.

Inklyuziv biznesga nisbatan turlicha qarashlarni ham uchratish mumkin. Bu esa, uning keng imkoniyatli ekanligi bilan bevosita bogʻliqdir. Inklyuziv biznes korporativ xayriya yoki korporativ ijtimoiy masʼuliyat emas. Barqaror biznes modellarni izlash – tadbirkorlik sohasiga keng miqyosda taʼsir koʻrsatish uning muhim ustuvorligidir.

Imkoniyati cheklangan insonlar orasida koʻzi ojiz insonlar ham mavjud boʻlib, ularni ham imkoniyat, qobiliyat va salohiyatlariga koʻra inklyuziv biznesga keng va toʻliq jalb qilish mumkin. Aynan shu jihatdan ham inklyuziv biznes ijtimoiy ahamiyati oʻta yuksak boʻlgan faoliyat turi hisoblanadi.

Bunda koʻzi ojiz insonlarni imkoniyat darajalariga muvofiq, ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish sohalaridagi ishlarga bemaolol, ishonch bilan toʻliq jalb etish mumkin.

¹² Isayev Q. Har inson – bebaho kapital. // “Xalq soʻzi” gazetasi, 2023 yil 18 fevral, №34 (8377). – 4-bet.

Bugungi kunda xalqaro tajriba ko'zi o'z insonlarning qobiliyalariga mos faoliyat turlarida bandligi ta'minlanishi ularning kasbga oson moslashishini, o'ziga xos yutuqlarga erishishini, jamoaning ish samaradorligini oshirishi mumkinligini tasdiqlamoqda¹³.

Shu o'rinda, tashkilotlar faoliyatida ham tez-tez qo'llaniladigan inklyuziv o'sish tushunchalariga ham to'xtalib o'tsak.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) inklyuziv o'sishni "aholining barcha qatlamlari uchun imkoniyatlar yaratadigan va jamiyatda moddiy va nomoddiy ne'matlarni uning farovonligini oshirish uchun adolatli taqsimlovchi iqtisodiy o'sish" deb ta'riflaydi.

Jahon banking ta'rifiga ko'ra, "inklyuziv o'sish – bu odamlarga iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish va undan foyda olish imkonini beradigan o'sishdir"¹⁴.

Osiyo taraqqiyot banki (OTB) inklyuziv o'sishni "nafaqat yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadigan, balki, jamiyatning barcha qatlamlari, ayniqsa, kam ta'minlanganlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan teng foydalanish imkonini beruvchi o'sish" deb ta'riflaydi.

BMTTD ma'lumotlariga ko'ra, "Inklyuziv o'sish, umuman olganda, iqtisodiy o'sish natijasida umumiy farovonlikni anglatadi"¹⁵.

Inson qadri oshib, sha'ni ulug'lanayotgan bugungi davrda BMT shafeligida butun dunyoda iqtisodiyotning inklyuziv o'sish tamoyilini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor va amaliy sa'yi-harakatlarning yuksalib borayotganligi ko'zi o'z insonlarning bandligi va ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish orqali iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni inklyuziv o'sish yordamida quvvatlashda sanoat korxonalarini imkoniyatlardan samarali foydalanish yo'llarini aniqlash eng muhim masalalardan bo'lib turibdi.

Aynan sanoat tarmog'ining eng ko'p tarmoqosti shahoblariga, kasb turlariga, yuqori rivojlanish imkoniyatlariga ega ekanligi kasbga ko'ra kadrlarni jalb etish jihatidan ko'zi o'z insonlar bandligini ta'minlashda katta salohiyatga egaligi sanoat korxonalarining mazkur shaxslar ishtirokidagi faoliyatini tashkil etish, kengaytirish va rivojlantirishga oid tadqiqotlarni olib borish va takomillashtirish zaruriyatini kuchaytirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'zi o'zlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini faoliyatini o'rganish natijasida ushbu korxonalarining iqtisodiy mazmuni va tasniflash mezonlari aniqlab berildi, jumlasan "sanoat", "korxonalar", "sanoat korxonasi", "inklyuziv biznes modeli", tushunchalariga nisbatan ishlab chiqilgan mualliflik ta'riflari ularning iqtisodiy mohiyatini to'liq ochib berildi. Shuningdek, sanoat korxonalarini faoliyat yo'nalishlarini, mulkchilik shakllari va hududiy joylashuvi bo'yicha tasniflanishini, korxonalarini samarali boshqarish va rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

1. Tadqiqotlar asosida sanoat korxonalarining faoliyati xususiyatlariga ko'ra tasnifi ishlab chiqildi.

2. Ko'zi o'z insonlarning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi ishtirokini ta'minlashning zarurligi va ahamiyati asoslab berildi.

3. Inklyuziv iqtisodiyotni va inklyuziv biznes modelini rivojlantirishning ahamiyati, yondashuvlari va samarali tadqiqotlar asosida yoritildi va asoslab berildi.

4. Tadqiqotlar asosida "samara", "samaradorlik", "iqtisodiy samaradorlik", "ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik" tushunchalarining tushunchalarining iqtisodiy mazmuni tadqiq etildi, ular o'rtasidagi farq yoritildi va "ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik" tushunchasi mazmuniga muallif ta'rifi ishlab chiqildi.

7. Ko'zi o'zlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini aniqlash usullari tadqiq etilib, baholash ko'rsatkichlari hamda ularning tasnifi ishlab chiqildi.

8. Ko'zi o'zlar ishtirokidagi sanoat korxonalarini faoliyati rivojlanishining xorijiy tajribalari tahlil etilib, ulardagi erishilgan yutuqlar va ko'zi o'z insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini ta'minlash tizimlari o'rganildi hamda yoritib berildi.

Tadqiqot natijalari ko'zi o'z shaxslarning mehnat faoliyatini tashkil qilishda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish va sanoat korxonalarining ijtimoiy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Isayev Q. Har inson – bebaho kapital. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2023-yil 18- fevral, №34 (8377). – 4-bet.
2. Mustafqulov Sh., Isayev Q. Inklyuziv iqtisodiyot: zarurat, tendensiya va istiqbol. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2022-yil 3-dekabr, №260 (8322). – 5-bet.
3. O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy veb sahifasi: <https://uza.uz/uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmoni.

13 Isayev Q. Har inson – bebaho kapital. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2023 yil 18 fevral, №34 (8377). – 4-bet.

14 www.worldbank.com

15 www.un.org

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-175-sonli Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 11-iyundagi "Aholining ijtimoiy zaif qatlami bandligini ta'minlashni rag'batlantirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3782-sonli qarori.
7. Maxmudov N.M., Xomidov S.O., Avazov N.R. Investitsiyalardan samarali foydalanish asosida sanoat tarmoqlarini rivojlantirish. Monografiya. – T.: GlobeEdit, 2020. – 233 b.
8. Abdulkarimov B.A. va b. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik – 2-qayta ishlangan va to'ldirilgan nashri. – T.: Fan, 2012 – 371 b.
9. Mustafokulov Sh.I., Raximberdiyev O.F., Egamberdiyeva M.Sh. Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyat-matbaa uyi, 2019. – 489 b.
10. Ortiqov A. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2009. – 320 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
